

**« Bardesse en lutte et Sappho primordiale :
la musicienne comme figure fondatrice de l'identité nationale ukrainienne (XIX^e-XXI^e siècle) »**

Maroussia Tchouraï, bardesse lyrique du XVII^e siècle (quand s'affirme, à l'intérieur de la tradition ukrainienne des chansons sur des thèmes familiaux, le sous-genre de la « chanson de femme » vierge ou mariée, qui, au XIX^e siècle, a été formalisé *a posteriori* par M. Kostomarov, A. Metlynskyi et I. Franko), a été métamorphosée par la postérité en figure légendaire fondatrice. Sa vie, dans l'imaginaire littéraire ukrainien, se confond largement avec ce qu'en révèle son œuvre. Elle est ainsi considérée à la fois comme une pionnière de l'honneur au féminin, et comme une figure fondamentale dans la création de l'identité nationale ukrainienne. Trompée par son bien-aimé, un jeune cosaque qui, revenu de la guerre, veut épouser une rivale plus fortunée, elle l'empoisonne par erreur en voulant se suicider (c'est, avec un fort coefficient de déformation, le seul motif commun avec le mythe de Tristan et Iseut). Emprisonnée, elle est amnistiée par le hetman Bohdan Khmelnytsky, pour deux raisons : d'une part, la passion est retenue comme une circonstance atténuante ; d'autre part, la beauté de ses chants (où, soit dit en passant, elle interdit parfois à son amoureux d'aller « aux soirées », ou le somme de se mettre « au travail ») suffit à justifier qu'on la libère.

C'est plus particulièrement au XIX^e siècle (soit en une époque où, dans le cadre de la création des identités nationales étudiée par Anne-Marie Thiesse, on recueille activement le fonds musico-poétique « folklorique » d'Ukraine) que Maroussia Tchouraï deviendra une figure fondatrice. Le Russe Shahovskiy, par exemple, la désigne en 1839 comme la « Sappho petite-russienne » (or n'oublions pas qu'autant qu'Homère, Sappho est un personnage d'auteur(e) culturellement originel – voir sur ce sujet l'essai récent de Laure de Chantal, *Les Neuf Vies de Sappho : le premier écrivain était une écrivaine*). Et, en 1887, l'Ukrainien Borakovskiy la décrit comme la « créatrice de la chanson nationale ukrainienne ». Plus largement, il s'opérera un glissement du champ amoureux au champ national : de femme qui défend son territoire sentimental contre une rivale, elle deviendra poétesse qui défend le territoire de sa nation contre les prétentions de voisins puissants (Russes, Polonais, Turcs). En outre, sa légende contribuera à la création du mythe de la femme comme passeuse linguistique et culturelle : c'est par la femme que la langue et que la culture orale passeraient de génération en génération, l'authenticité des cultures locales étant par suite sauvegardée contre une tradition écrite dictée par les puissants, et donc acculturante. La bardesse devient l'héroïne d'un peuple, et elle n'est pas loin d'atteindre le statut de divinité protectrice.

On voudrait donc étudier comment cette figure de la bardesse irrigue l'œuvre de deux écrivaines ukrainiennes : aux XIX^e-XX^e siècles, Lessia Oukraïнка (1871-1913), autre véritable « Notre-Dame d'Ukraine », selon le titre d'un essai que lui a consacré la chercheuse Oksana Zaboujko en 2018 ; et, aux XX^e-XXI^e siècles, Lina Kostenko (née en 1930), qui, en tant que membre du mouvement des poètes ukrainiens dissidents dit « des années 1960 », est également une figure de proue de l'indépendance culturelle ukrainienne face à l'impérialisme soviétique et russe.

Chez Oukraïнка, la figure de la bardesse est omniprésente : c'est que l'écrivaine a contribué, avec son deuxième époux, à recueillir, dans un geste ethnomusicologique, les chants folkloriques ukrainiens, et a ensuite réutilisé certains chants de femmes (pas seulement ukrainiens, d'ailleurs, car elle note aussi des chants lors de ses nombreux voyages en Italie, en Égypte et ailleurs) dans ses œuvres lyriques, dramatiques et narratives. Elle consacre ainsi deux poèmes à Sappho : le premier, sous-titré « La Fille à la lyre », date de 1884 ; le deuxième, inachevé, est écrit en 1912-1913. Pour son « drame féerique » intitulé *Chanson de la forêt* (1912) par ailleurs, Oukraïнка choisit pour héroïne une mavka, sorte de roussalka ou d'ondine qui tantôt joue de la *sopilka* (instrument à vent traditionnel d'Ukraine), tantôt chante. Plus révélateur encore, dans son *Conte d'automne. Drame fantastique* (1905), elle fait entendre la voix d'une femme emprisonnée qui se lamente sur l'absence de son « jeune champion bien-aimé » : on aura reconnu plusieurs myèmes composant le mythe de Maroussia Tchouraï. Plus largement, la poétesse-musicienne, chez Oukraïнка, est bien une figure primordiale, originelle, comme le montre l'importance qu'elle accorde aux personnages de femmes chantant des *vesnianky* – ces chants rituels perséphonien liés au sacre du printemps. Et c'est ainsi que, dès son vivant, Oukraïнка sera considérée comme un porte-drapeau de la renaissance nationale ukrainienne – certains critiques allant jusqu'à la viriliser, comme I. Franko, qui disait d'elle que, quoiqu'elle ne fût qu'une « jeune fille malade » (elle était tuberculeuse), elle était « presque le seul homme dans toute la cathédrale de l'Ukraine moderne ».

Quant à Lina Kostenko, elle a publié en 1979 un roman « historique » en vers intitulé *Maroussia Tchouraï*. Ce texte paraît dans un contexte soviétique où la femme-barde devient le symbole même d'identités nationales acculturées : les autorités soviétiques créent, pour l'Ukraine comme pour la Biélorussie ou l'Azerbaïdjan, des figures féminines stéréotypées auxquelles elles prêtent des attributs simplifiants empruntés à un folklore déformé. De la sorte, tout en exaltant en toute lucidité la Maroussia Tchouraï de la légende, mais aussi les « nouvelles Maroussia Tchouraï » comme la célèbre chanteuse ukrainienne Nina Matvienko, Kostenko reste consciente que ces figures risquent d'être récupérées par une idéologie soviétique désireuse de construire une « fausse authenticité » nationale ukrainienne.

Nous voudrions donc, dans notre article, montrer comment les représentations mythifiantes (axe 2) des musiciennes et bardesses dans le roman en vers, dans la poésie mais aussi au théâtre (axe 3) charrient des problèmes de pouvoir (axe 1) liés à la fois à la question du sexe/du genre et à celle de la nation.

Notice biobibliographique

« Postdoctoral Fellow » du Fonds national suisse à l'Université de Bâle (chaire d'histoire est-européenne) pour un projet de recherche consacré à Lessia Oukraïнка et à sa postérité en URSS et dans l'Ukraine d'après 1991, Nikol Dziub est titulaire de deux Masters (Université Taras Chevtchenko de Kyiv, ENS de Lyon) et docteure en littératures française, générale et comparée (Université de Haute-Alsace, 2015). Elle a publié deux essais (*Voyages en Andalousie au XIX^e siècle. La Fabrique de la modernité romantique*, Droz, 2018 ; « *Son arme était la harpe* ». *Pouvoirs de la femme et du barde chez Nizami et dans Le Livre de Dede Korkut*, LitVerlag, 2018), édité la correspondance entre André Gide et l'orientaliste pétersbourgeois d'origine germano-balte Fédor Rosenberg (Presses universitaires de Lyon, 2021), et co-traduit le *Journal d'un fou ukrainien* de Lina Kostenko (L'Harmattan, 2022). Spécialiste de la littérature de voyage, de l'écriture au féminin, des relations entre littérature et impérialisme et des représentations/constructions des espaces liminaux et périphériques, elle a dirigé une dizaine de volumes collectifs et publié une soixantaine d'articles, parmi lesquels (en relation avec le sujet de sa proposition) :

- (2023) « Les conflits artistiques dans les lettres de Lessia Oukraïнка : un affrontement idéologique ? », dans Régine Battiston, Nikol Dziub et Augustin Voegele (dir.), *L'Inimitié dans les correspondances d'écrivains*, Reims, Éditions et Presses Universitaires de Reims.
- (2021) « Féminisme et comparatisme en Ukraine : autour de Lessia Oukraïнка », dans Nikol Dziub et Frédérique Toudoire-Surlapierre (dir.), *Féminisme, comparatisme et création*, Paris, Orizons.
- (2021) « Des poèmes sans paroles : figuration du poète et esthétique poétique chez Sergueï Paradjanov », dans Nadja Cohen (dir.), *Un cinéma poétique ?*, Bruxelles, Impressions nouvelles.
- (2020) « *Le Livre de Dede Korkut* au-delà des frontières culturelles », dans Nikol Dziub et Greta Komur-Thilloy (dir.), *Penser le multiculturalisme dans les marges de l'Europe*, Berlin, LitVerlag.
- (2020) « La musique réduite au silence : Chopin chez deux écrivains ukrainiens (Lessia Oukraïнка, Maksym Rylski) », dans Peter Schnyder et Augustin Voegele (dir.), *Écrire avec Chopin. Frédéric Chopin dans la littérature*, Paris, Honoré Champion.
- (2019) « Le chant des sirènes, ou la langue émue », Corinne Fournier Kiss (dir.), *Colloquium Helveticum. Cahiers suisses de littérature générale et comparée*, n° 48 : « Musique et émotions dans la littérature ».
- (2018) « Les sirènes, d'Homère à Harry Potter », dans Fabien Bièvre-Perrin et Élise Pampanay (dir.), *Antiquipop : la référence à l'Antiquité dans la culture populaire contemporaine*, Lyon, Publications de la Maison de l'Orient et de la Méditerranée.
- (2018) « Jane Dieulafoy au Moyen-Orient, ou l'apprentissage d'une autre féminité », dans Alessandra Ballotti, Inkar Kuramayeva et Frédérique Toudoire-Surlapierre (dir.), *L'Apprentissage au féminin*, Reims, Éditions et Presses Universitaires de Reims.
- (Co-dir. avec Greta Komur-Thilloy, 2017) *L'Ashiq et le troubadour : perspectives transversales sur l'art de la poésie musicale*, Reims, Éditions et Presses Universitaires de Reims, 284 p.